

**YETILGAN KEKSALIK KATARAKTALARDA IOL
IMPLANTATSIYA BILAN FAKOEMULSIFIKATSIYA
OPERASİYALARINING SAMARASI**

Aziza Muratovna Qodirova

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Oftalmologiya kafedrası dotsenti

Dilrabo Bahodirovna Sobirova

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Oftalmologiya kafedrası katta assistenti

dilrabo_sabirova@mail.ru

ANNOTATSIYA

Keksalik kataraktasi bo'lgan bemorlarda IOL implantatsiyasi bilan fakoemulsifikatsiya operatsiyasining funktsional natijalari o'rganildi. Biz ushbu ko'z patologiyasi bo'lgan 22 bemorni (22 ko'z) jarrohlik davolashni tahlil qildik. Qabul qilinganda ko'rish keskinligi yorug'likning to'g'ri proektsiyasidan 0,04 gacha bo'lgan. Yadro zichligi darajasiga ko'ra, 54,5% (12 ko'z) 2 daraja, 36,4% (8 ko'z) 3 daraja va 9,1% (2 ko'z) 4 daraja - jigarrang yadroli juda zich kataraktlarga ega. Bemorlar kasalxonadan chiqarilganda, ko'rish keskinligi 0,6-1,0 45,4% hollarda (10 ko'z), 0,4-0,5 - 31,8% hollarda (7 ko'z) kuzatilgan. 0,2-0,3 - 22,7% hollarda (5 ko'z). Operatsiyadan keyingi davrda past ko'rish retinaning birgalikdagi patologiyasi bilan izohlanadi.

Kalit so'zlar: fakoemulsifikatsiya, intraokulyar linzalari implantatsiyasi, keksalik kataraktasi, vitrektomiya, iridektomiya.

ABSTRACT

Functional outcomes were studied surgery phacoemulsification with IOL implantation in patients with senile cataract. We performed an analysis of surgical treatment of 22 patients (22 eyes) with this eye disease. Visual acuity at delivery ranged from the correct projection of light to 0.04. By the degree of core density of 54.5% (12 eyes) - had grade 2, 36.4% (8 eyes) grade 3 and 9.1% (2 eyes) - 4 degree very dense cataract are drilling core. Discharge of patients from hospital acuity of 0.6-1.0 was observed in 45.4% cases (10 eyes), 0.4-0.5- in 31.8% cases (7 eyes). 0.2-0.3- in 22.7% cases (5 eyes). Poor eyesight in the postoperative comorbidity explained by the retina.

Key words: *phacoemulsification, intraocular lens implantation, senile cataract, vitrectomy, iridectomy.*

KIRISH. Katarakti jarrohlik davolash oftalmologiyaning dolzarb muammosidir. Har xil turdagi kataraktalar orasida keksalik kataraktalari birinchi o'rinda turadi va ko'rlik sabablarining 25% ni tashkil qiladi [1]. Kelman birinchi marta 1967 yilda ekstrakapsulyar kataraktani olishda linza yadrosini ultratovush yordamida maydalashdan foydalandi va yangi usulni taklif qildi - kataraktlarning fakoemulsifikatsiyasi (FEC) [5]. Bugungi kunda bu usul ayniqsa mashhur va keng tarqalgan bo'lib, o'z-o'zidan yopilgan mikro kesmalar, shuningdek, ko'zning ichki tuzilmalarini ishonchli himoya qiluvchi katlama linzalari va viskoelastikalar tufayli mashhur bo'ldi. Katarakt jarrohligida bemorni qondirishning asosiy jihati yoshga bog'liq me'yorda ko'rish keskinligini tiklashdir [2,3,4]. Ishning maqsadi keksalik kataraktasi bo'lgan bemorlarda IOL implantatsiyasi bilan fakoemulsifikatsiyaning funktsional natijalarini o'rganishdir.

ADABIYOT TAHLILI VA METODOLIKA.

Materiallar va tadqiqot usullari. Samarqand davlat tibbiyot instituti 1-klinikasining ko'z bo'limiga murojaat qilgan 22 nafar (22 ko'z) etuk keksalik kataraktasi bilan og'riqan bemorlarning jarrohlik muolajalarini tahlil qildik.

Bemorlarning yoshi 40 dan 75 yoshgacha (oʻrtacha 62 yosh), ulardan 8 nafari erkak va 14 nafari ayollardir. Operatsiyadan oldingi davrda barcha bemorlar standart oftalmologik usullar bilan tekshirildi. Viziometriya tuzatmasdan va tuzatmasdan, biomikroskopiya, rang idrokini aniqlash, oftalmoskopiya, markaziy retinal koʻrishni aniqlash, koʻp takroriy biometriya, kerato- va refraktometriya, oftalmotonometriya, biomikroskopiya, "Strong - 6000 AB" ultratovush apparati yordamida IOL hisoblash. B-skannerlash amalga oshirildi. Qabul qilingandan soʻng barcha bemorlarda katarakt rivojlanishining etuk bosqichi bor edi. Qabul qilingan barcha bemorlarda koʻrish keskinligi yorugʻlikning toʻgʻri proektsiyasidan 0,04 gacha boʻlgan. Yadro zichligi darajasiga koʻra, 54,5% (12 koʻz) 2 daraja, 36,4% (8 koʻz) 3 daraja va 9,1% (2 koʻz) 4 daraja - jigarrang yadroli juda zich kataraktlarga ega. Operatsiyadan oldin koʻz ichi bosimi (KIB) 19 mm Hg ni tashkil etdi. Art. 27 mm Hg gacha.

Tizimli kasalliklar orasida yurak-qon tomir tizimi patologiyasi, yurak ishemik kasalligi, gipertoniya, qandli diabet kabi kasalliklarga alohida eʼtibor qaratildi. Operatsion texnikasi. Operatsiyaga tayyorgarlik ushbu usulni tanlash etarli darajada xavfsiz boʻlishini taʼminlash uchun linza yadrosining zichligi va uning ligamentlarining yaxlitligini oftalmolog tomonidan baholashni oʻz ichiga oladi. Operatsiyadan 20 daqiqa oldin retrobulbar boʻshliqqa 4 ml 2% lidokain yuborildi. Operatsiyadan oldin epibulbarga alkain eritmasining 3 marta tomiziladi. FEK operatsiyasi kuchaytirilgan behushlik ostida oʻtkazildi va qon bosimi holati qatʼiy nazorat qilindi. Giyohvand moddalarni keltirib chiqaradigan midriazga Aitrope eritmasini 2 tomchi 3 marta, shuningdek, operatsiyadan 3 kun oldin kuniga 2 marta Cupin-forte eritmasini tomizish orqali erishildi. Kataraktning fakoemulsifikatsiyasi standart usul boʻyicha "Optimed" (Rossiya) qurilmasi yordamida 2,4 mm uzunlikdagi tunnel kesmasi orqali shox pardaga kirish imkoniyatiga ega keratotom yordamida amalga oshirildi. Oldingi kamera viskoelastik bilan toʻldirilgan. Capsulorhexis oʻrtacha diametri 5 mm boʻlgan kapsulali forseps yordamida amalga oshirildi. Ikkilamchi kataraktaning rivojlanishiga, shuningdek, sunʼiy linzalarning joylashishiga

yoʻl qoʻymaslik uchun kapsuloreksisning qirrasini IOLning chetini 1 mm ga qoplagan. Injektor yordamida kapsulali sumka ichiga IOL implantatsiya qilindi.

NATIJALAR. Operatsiya paytida eng koʻp uchraydigan asoratlardan biri bu biz 1-koʻzni operatsiya qilgan 1 bemorda (4,5%) kuzatilgan shishasimon suyagi prolapsasi bilan linzaning orqa kapsulasining yorilishi edi. Orqa kapsulaning yorilishi boʻlsa, oldingi vitrektomiya intraoperativ ravishda amalga oshirildi va ikkilamchi glaukomaning oldini olish uchun qoʻshimcha iridektomiya oʻtkazildi. 1-bemorda, 1-koʻzida (4,5%) linza massalari qoldiqlari boʻlib, ular operatsiyadan keyingi 2-kuni yuvilgan.

MUHOKAMA. Bemorlar 3 kun davomida kasalxonaga yotqizilgan. Operatsiyadan keyingi erta davrda koʻz olmasining oʻrtacha inʼektsiyasi va shox pardaning engil shishishi kuzatildi. Bemorlarga standart yalligʻlanishga qarshi terapiya, jumladan antibiotiklar, steroid va steroid boʻlmagan yalligʻlanishga qarshi dorilar, kortikosteroidlarning parabolbar inʼektsiyalari qabul qilindi. Operatsiyadan keyingi dastlabki 3 kun ichida bemorlarda koʻrish keskinligi 0,2 dan 0,6 gacha sezilarli darajada oshdi.

XULOSA. Oʻrganish davrida kuzatuvning barcha holatlarida barqaror yuqori koʻrish keskinligi qayd etilgan. Shuni taʼkidlash kerakki, operatsiyadan oldin bemorlarning 81,8 foizi yorugʻlikning toʻgʻri proyeksiyasini va ranglarni farqlash qobiliyatini saqlab qolgan holda, faqat yuzning oldida qoʻl harakatini ajrata oldi. Operatsiyadan oldin oʻrtacha koʻrish keskinligi tuzatishsiz 0,01-0,02 ni tashkil etdi (45,5% da). Bemorlar kasalxonadan chiqarilganda, koʻrish keskinligi 0,6-1,0 45,4% hollarda (10 koʻz), 0,4-0,5 - 31,8% hollarda (7 koʻz) kuzatilgan. 0,2-0,3 - 22,7% hollarda (5 koʻz). Operatsiyadan keyingi davrda past koʻrish hamrohlik bilan izohlanadi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Abduazizovich, Y. A., Abdurakhmanovich, B. S., Bakhodirovna, S. D., Batirovich, K. S., & Erkinovich, K. R. (2022). INTERRELATION OF FUNCTIONAL AND ANATOMICAL AND OPTICAL PARAMETERS OF THE EYE IN CONGENITAL MYOPIA. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(4), 582-590.

2. Abdurakhmanovich, B. S., Muratovna, K. A., Azizovich, Y. A., & Botirovich, K. S. Effectiveness Of Surgical Treatment Of High Myopia By Implantation Of Phakic Intraocular Lenses // *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 7(03), 2020.

3. Бабаев, С. А., Кадирова, А. М., Юсупов, А. А., Бектурдиев, Ш. С., & Сабирава, Д. Б. Наш опыт хирургического исправления вторичного расходящегося косоглазия у детей // *Точка зрения. Восток–Запад*, (3), (2016). 124-126.

4. Бабаев, С. А., Кадирова, А. М., Садуллаев, А. Б., Бектурдиев, Ш. С., Салахиддинова, Ф. О., & Хамрокулов, С. Б. Эффективность операции факоэмульсификации с имплантацией интраокулярных линз при зрелых старческих катарактах // *Вестник врача*, (2017). (3), 23.

5. Бабаев, С. А., Кадирова, А. М., & Орипова, Е. Ч. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ШОВНОГО МАТЕРИАЛА ПРЕМИЛЕНА В ХИРУРГИИ ВРОЖДЕННОГО БЛЕФАРОПТОЗА // *ВЕСТНИК ВРАЧА*, 20.

6. Бобоев, С. А., Кадирова, А. М., Исмоилов, Ж. Ж., Косимов, Р. Э., & Бобоев, С. С. ОПЫТ ТРАНССКЛЕРАЛЬНОЙ ЛАЗЕРНОЙ ФОТОКОАГУЛЯЦИИ ЦИЛИАРНОГО ТЕЛА У БОЛЬНЫХ С НЕОВАСКУЛЯРНОЙ ГЛАУКОМОЙ // In *VOLGAMEDSCIENCE* (2021). (pp. 430-432).

7. Долиев, М. Н., Тулакова, Г. Э., Кадырова, А. М., Юсупов, З. А., & Жалалова, Д. З. ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ СЕРОЗНОЙ ХОРИОРЕТИНОПАТИЕЙ // *Вестник Башкирского государственного медицинского университета*, (2016). (2), 64-66.

8. Жалалова, Д. З., Кадирова, А. М., & Хамракулов, С. Б. ИСХОДЫ ГЕРПЕТИЧЕСКИХ КЕРАТОУВЕИТОВ НА ФОНЕ ЛЕЧЕНИЯ ПРЕПАРАТОМ «ОФТАЛЬМОФЕРОН» В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИММУННОГО СТАТУСА ПАЦИЕНТОВ // *МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД ПО ЗАБОЛЕВАНИЯМ ОРГАНОВ ГОЛОВЫ И ШЕИ*, (2021). 103.

9. Жалалова, Д. З. Метод комбинированного лечения диабетической ретинопатии // *Врач-аспирант*, (2009). 37(10), 864-868.

10. Кадирова, А. М., Бобоев, С. А., & Хакимова, М. Ш. РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ СПАЗМА АККОМОДАЦИИ У ДЕТЕЙ // *Форум молодых ученых*, (2021) (5), 191-196.

11. Кадирова, А. М., Бобоев, С. А., & Хамракулов, С. Б. (2021). ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕТИНАЛАМИНА В ЛЕЧЕНИИ ВРОЖДЕННОЙ МИОПИИ. In *VOLGAMEDSCIENCE* (pp. 429-430).

12. Кадирова, А. М., Рузиев, Т. Х., & Хамракулов, С. Б. (2019). ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АУТОПЛАСТИКИ КОНЪЮНКТИВАЛЬНЫМ ЛОСКУТОМ У БОЛЬНЫХ С КРЫЛОВИДНОЙ ПЛЕВОЙ. *ТОМ-I*, 235.

13. Кадирова А.М., Бабаев С.А., Каландаров Ф.У., Гаффаров Г.К. Эффективность дакриоцисториностомии биканальной интубацией слезной полости силиконовыми трубчатыми путями // «На пути научных открытий». Материалы научно-практической конференции молодых ученых, 9 апреля, Ташкентское шоссе, 2013 г. стр. 231.

14. Кадирова А. М., Хамракулов С. Б., Хакимова М. Ш. ЛЕЧЕНИЕ СПАЗМА АККОМОДАЦИИ У ДЕТЕЙ // *СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ*. – 2021. – С. 231-236.

15. Мухамадиев, Р. О., Дехканов, Т. Д., Блинова, С. А., Юсупов, А. А., & Хамидова, Ф. М. Возрастные особенности кристаллизации слезы у здоровых лиц // *ВЕСТНИК ВРАЧА*, 26.

16. Мухамадиев, Р. О., Рахимова, Л. Д., Кадирова, А. М., & Хамидова, Ф. М. ХАР ХИЛ КЎЗ КАСАЛЛИКЛАРИДА КЎЗ ЁШЛАРИ КРИСТАЛЛОГРАФИЯСИ // *МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД ПО ЗАБОЛЕВАНИЯМ ОРГАНОВ ГОЛОВЫ И ШЕИ*, 123.

17. Сабирова, Д. Б., Юсупов, А. А., Искандаров, Ш. Х., Кадырова, А. М., & Тулакова, Г. Э. Клиническая оценка озонотерапии и криопексии у пациентов с герпетическим кератитом // *Точка зрения. Восток–Запад*, (2016). (1), 147-149.

18. Сабирова, Д. Б., Тулакова, Г. Э., & Эргашева, Д. С. Комплексное лечение диабетической макулопатии путем применения пептидного биорегулятора" Ретиналамин" и лазеркоагуляции сетчатки // *Точка зрения. Восток-Запад*, (2017). (2), 114-116.

19. Сабирова, Д. Б., Искандаров, Ш. Х., Косимов, Р. Э., Эргашева, Д. С., & Юсупов, А. А. Совершенствование лечения герпетических кератитов с использованием озона в виде газа через очки аппарата" Орион-си" // *Российский общенациональный офтальмологический форум*, (2015). 1, 159-163.

20. Сабирова, Д. Б., Облоёров, И. Х., & Хазратова, Д. Ф. КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕСЕННЕГО КАТАРА И ЛЕЧЕНИЕ ИММУНОКОРРЕГИРУЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ // *НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ*, (2019).52.

21. Сагтарова, Х. С., Жалалова, Д. З., & Бектурдиев, Ш. С. Причины слепоты и слабовидения при сахарном диабете // *Академический журнал Западной Сибири*, (2011). (6), 27-28.

22. Тулакова, Г. Э., Сабирова, Д. Б., Хамракулов, С. Б., & Эргашева, Д. С. Отдалённые результаты ксеносклеропластики при миопии высокой степени // *Научный форум. Сибирь*, (2018). 4(1), 80-80.

23. Хамидова, Ф. М., Амридинова, Ш. А., & Очилова, Н. Н. Ретиналамин в комплексном лечении больных с осложненной прогрессирующей миопией // *Ответственный редактор*, (2012). 3, 727.

24. Юсупов, А. А., Бобоев, С. А., Хамракулов, С. Б., Сабирова, Д. Б., & Косимов, Р. Э. Взаимосвязь функциональных и анатомо-оптических параметров глаза при врожденной близорукости // *Вопросы науки и образования*, (2020). (22 (106)), 44-53.